

Дмитро Веденєєв

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

КОНФЕСІЙНИЙ НАПРЯМ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1945–1991 рр.)

Після відтворення Народного комісаріату державної безпеки (НКДБ) СРСР, відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 14 квітня 1943 р., функції зовнішньої розвідки покладалися на Перше головне управління (ПГУ) НКДБ СРСР. У спільному наказі очільників НКВС СРСР Л. Берія та НКДБ СРСР В. Меркулова від 11 травня 1943 р. № 232/3 визначалися, зокрема, типові структура й функції наркоматів державної безпеки союзних республік. В останніх передбачалося запровадження перших (розвідувальних) відділів НКДБ та здійснення розвідувальної роботи на території суміжних держав першими підрозділами прикордонних обласних управлінь НКДБ¹. Відповідно, у структурі НКДБ УРСР згідно з директивою НКДБ УРСР від 28 липня 1944 р. № 1395/С запровадили Перше управління НКДБ УРСР.

У післявоєнний період фактором стала ескалація інформаційно-психологічної війни, до якої активно втягувалися певні релігійні об'єднання, провід яких емігрував на завершальному етапі Другої світової війни. Окремі релігійні течії, що мали розгалужене підпілля в Україні, прямо пристосовували для збору різносторонньої воєнно-політичної та військово-технічної інформації в інтересах потенційного збройного конфлікту з СРСР².

Спецслужби СРСР також намагалися створити свої оперативні позиції у зарубіжних конфесійних об'єднаннях, вплинути на їх суспільно-політичну діяльність, використати для просування власної агентури (передовсім – до Ватикану й католицьких орденів, їх спеціалізованих духовних навчальних закладів³), зміцнення своїх геополітичних позицій (у т.ч. – через налагодження контактів із Православними церквами Близького Сходу, до яких залучали і можливості МДБ–КДБ УРСР⁴).

Окремим чинником стала ліквідація у 1946–1949 рр. Греко-католицької церкви (ГКЦ) в Галичині й Закарпатті, оперативна розробка катакомбних громад ГКЦ в УРСР та відстеження їх контактів із Ватиканом й духовними центрами ГКЦ за кордоном. За даними розвідки МДБ СРСР, станом на 1950 р. в Західній Україні проживало понад 1000 колишніх греко-католицьких священників до 500 монахів ГКЦ, котрі, незважаючи на перехід в РПЦ або формальний відхід від служіння, “на практиці продовжують залишатися активними прибічниками Ватикану”⁵.

Крім того, радянська розвідка співпрацювала із спецслужбами нових підконтрольних союзників – країн “народної демократії” у Східній Європі, де розпочався активний наступ на місцеві громади римо- й греко-католиків аж до ліквідації останніх⁶.

Розширилися і територіальні межі охоплення розвідувальною діяльністю республіканського НКДБ, з 1946 р. – Міністерства державної безпеки (МДБ) Української РСР. Відпові-

¹ Галузевий державний архів (ГДА) МВС України, ф. 45, оп. 5, спр. 36, арк. 39.

² Артамонов И. И., Болтнев В. Н. Расследование антисоветской деятельности участников иеговистских организаций. М.: РИО ВШ КГБ при СМ СССР, 1967. С. 6–13; Веденеев Д. В. В ожидании Армагеддона: органы госбезопасности и подполье “Свидетелей Иеговы” в Украинской ССР (1940–1960-е гг.). *ТКДА*. 2016. № 24. С. 313–327;

³ Див. докладніше: Веденеев Д. В. Деятельность структур Ватикана и Греко-Католической Церкви на территории Украины в свете документов советской спецслужбы (вторая половина 1950-х – начало 1960-х гг.). *ТКДА*. 2020. № 32. С. 238–253.

⁴ Див.: Веденеев Д. В. Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*. 2016. № 4. С. 18–27; Веденеев Д. Церковна дипломатія і спецслужби. *Зовнішні справи*. 2019. № 2–3. С. 38–42.

⁵ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 13, арк. 186.

⁶ Цей процес докладно розглянутий у: Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40–50-х годов XX века: Очерки истории. М.: РОССПЭН, 2008. 807 с.

дно до наказів МДБ СРСР від 2 листопада № 00497 та від 10 листопада № 00274 відбулися суттєві корективи функцій 1-го Управління МДБ Української РСР, що привело до затвердження нового штату розвідки. До нової структури 1-го Управління МДБ УРСР ввели спеціалізований на “релігійній лінії” підрозділ – 2-й відділ (два відділення, 13 посад) – з оперативної розробки центрів католицької та греко-католицької церкви, сіоністських організацій та єврейських клерикально-націоналістичних центрів, осередків інших конфесій на території Польщі, Чехословаччини, Угорщини й Румунії¹.

Серед специфічних напрямів оперативних зусиль зовнішньої розвідки створеного у 1954 р. Комітету державної безпеки (КДБ) УРСР варто виокремити *роботу по українським зарубіжним (еміграційним) релігійним центрам* – передовсім, української автокефальної та греко-католицької церков. Як свідчить “План перспективних агентурно-оперативних заходів із впровадження агентури органів КДБ в закордонні церковні центри” (лютий 1957 р.), цей напрям діяльності тісно пов’язувався з інформаційно-психологічним протиборством в рамках міжблокового протистояння у світі, під час якого і противники СРСР намагалися використати клерикальні центри, котрі нерідко взаємодіяли з еміграційними політичними угрупованнями народів СРСР.

На думку аналітиків КДБ УРСР, основними формами залучення зарубіжних релігійних центрів в рамках “ідеологічної диверсії” проти СРСР слугували:

- створення на Заході негативної суспільної думки щодо Радянського Союзу та соціалістичному табору в цілому;
- направлення до СРСР по нелегальних каналах релігійної та пропагандистської літератури, трансляція відповідних радіопередач;
- направлення до СРСР спеціальних кур’єрів з інструкціями з використання конфесійного чинника для “ворожої роботи”;
- збір спеціалізованими структурами Ватикану та осередками “Свідків Єгови” в інтересах іноземних спецслужб, через вірних “на основі церковної дисципліни” різносторонньої інформації про становище в СРСР та інших державах – членах Організації Варшавського Договору².

Огляд розвідувальної роботи КДБ УРСР (25 травня 1959 р.) по зарубіжних клерикальних центрах свідчив, що ЦК КПРС й Голова КДБ СРСР поставили перед спецслужбою “серйозні завдання” з посилення оперативної роботи, приділяючи при цьому “особливу увагу з проникнення нашої агентури в зарубіжні антирадянські центри з завданням розвідки та розкладницького характеру”, враховуючи, що з 1950-х рр. релігійні організації стали енергійно використовуватися спецслужбами противників в “підривних цілях”.

Спецслужби, зазначалося у відомчих документах, “зосередили в США всі основні церковно-сектантські центри..., і у повному контакті з Ватиканом й розвідувальними органами Ватикану, активно використовує ці центри для ідеологічної диверсії” проти “СРСР і країн народної демократії”. Самі ці “центри”, йшлося в документі, очолюються “церковними авторитетами з числа відомих українських націоналістів-емігрантів, що є у переважній більшості вихідцями із західних областей України”.

Серед пріоритетних об’єктів розвідувальних спрямувань КДБ фігурували Ватикан, зарубіжні об’єднання українських греко-католиків (УГКЦ), “Синод РПЦ в Америці” митрополита Анастасія (Грибановського), “Синод Української автокефальної православної церкви в США” митрополита Никанора (Абрамовича), “Об’єднана українська православна церква в Америці” під проводом митрополита Іоанна (Теодоровича) та єпископа Мстислава (Скрипника), “Українська греко-православна церква” в Канаді митрополита Іларіона (Огієнка). Наголошувалося на співробітництві представників цих конфесій з іноземними розвідками, зокрема – генеральний вікарій УГКЦ в Мюнхені Голинський іменувався співробітником американського розвідцентру “Астра”, котрий намагався перенести свою діяльність

¹ ГДА СБУ, ф. 8, оп. 12, спр. 4, арк. 3–5.

² Там само, ф. 1, оп. 12, спр. 4, арк. 213.

в Україні). Докладалися зусилля з відновлення контактів з особами, котрі раніше перебували в агентурному апараті НКВС-НКДБ, зокрема, з довоєнним агентом “Степановим” (І. Губою, 1885–1965), архієпископом “УАПЦ в екзилі” (США, з 1954 р. перейшла в юрисдикцію Константинопольського патріархату). Одночасно провели “перспективні вербування” на території УРСР, у т.ч. – агента “Ткаченка”, родича архієпископа УАПЦ Михайла (Хорошого), “Євгена” і “Кунша” (близьких до верхівки “Синоду УАПЦ в США”), “234” (старого знайомого Мстислава Скрипника), колишнього секретаря Київського архієпископа УАПЦ Пантелеймона (Рудика), “Хмельницького” (підтримував листування з Іларіоном Огієнком)¹.

Частина конфідентів КДБ (“Бандура”, “Іреней” тощо) використовувалася як “маршрутна агентура” – під час поїздок до рідних в діаспору вони намагалися налагодити розробку ректора навчального закладу Ватикану з підготовки місіонерських кадрів “Руссікума” Іреней Назарко, генерального архімандрита ордену “Василіан” Павла Миськіва, генеральної настоятельки ордену “Службниць” Химій, авторитетних священослужителів-католиків. Агент “Вірний” (колишній ієрей УГКЦ, перевірений на розробках катакомбників-уніатів) готувався до безстрокового зарубіжного відрядження для занурення в закордонні громади УГКЦ. Найбільшого успіху досягнув, імовірно, агент “Стяг” (псевдонім змінений – *Авт.*), котрий з 1944 р. результативно розробляв середовище УГКЦ й підпілля ОУН, надав “матеріали” для численних арештів. Виїхавши за кордон, аж до “перебудови” в СРСР постачав змістовну інформацію про “задуми Ватикану і закордонних антирадянських клерикально-націоналістичних центрів”².

Планувався спільний комплекс заходів 1-го та 4-го (секретно-політичного) Управління КДБ УРСР з удосконалення агентурно-оперативної розробки зарубіжних релігійних центрів, пов’язаних з іноземними розвідками. Одночасно визнавалося, що заходи органів КДБ УРСР “носять примітивний характер”, не дають “особливої користі”, самі чекісти незадовільно орієнтуються у діяльності згаданих структур і не мають на цій ділянці кваліфікованої агентури. Відтак пропонувалося створити у ПГУ КДБ СРСР “спеціальний відділ для роботи по закордону під релігійним прикриттям”, в КДБ УРСР – окреме відділення в 1-у відділі). Висловлювалися міркування про необхідність направлення за кордон “перевіреної агентури” з числа священослужителів РПЦ и Римо-Католицької Церкви (РКЦ) на посади настоятелів або адміністраторів, використання значних можливостей католикоса Вірменської григоріанської церкви, для створення закордонних резидентур під “церковним прикриттям”, а також збільшення відправлення зарубіжній аудиторії матеріалів щодо релігійного життя в СРСР.

Утім, пріоритетним завданням зовнішньої розвідки у конфесійній сфері залишалося *сприяння утриманню під контролем католицького релігійного середовища та закордонних центрів УГКЦ*. Про це, зокрема, свідчило скликання 15 вересня 1958 р. спеціальної наради у КДБ СРСР з проблем оперативної роботи щодо римо-католиків, в якій провідну роль відводилося представникам КДБ України. Обговорювався проект “відриву католицької церкви у країнах народної демократії від Ватикану” й відділення РКЦ в СРСР від Папського Престолу.

Висувалося завдання створення “Російської католицької церкви”, для чого передбачалося:

– провести кампанію з компрометації католицького духовенства (порушення celibату, матеріальні зловживання тощо) і через агентуру з єпископату РКЦ в СРСР направити листа до Ватикану з проханням дозволити “централізоване керівництво католицькою церквою в Радянському Союзі”;

– створити деканати (благочиння) РКЦ на чолі з перевіреними агентами-ксьондзами;

– відкрити друковане видання радянських католиків і провести масштабну кампанію з підриву репутації Ватикану й інспірування остаточного розриву³.

Крім того, планом роботи 4-го відділу (оперативна розробка релігійної сфери) 4-го (секретно-політичного) Управління КДБ при РМ УРСР (1960) передбачалося створення

¹ ГДА СБУ, ф. 1, оп. 12, спр. 4, арк. 3–4, 117–135, 210, 217–218.

² Там само, ф. 13, спр. 501, арк. 20; ф.2. оп.12, спр. 20, арк. 23, 131–132.

³ Там само, ф. 2, оп. 20, спр. 10, арк. 277–279.

ініціативної групи з підготовки відокремлення радянських католиків від Ватикану (із залученням агентів з числа священників РКЦ “Аргуса”, “Путніса”, “Кардинала”), проведення оперативної гри (спільно з зовнішньою розвідкою) з кардиналом Леоні у Ватикані, “підведення” власної агентури в оточення префекта Східної конгрегації Ватикану¹.

Зрозуміло, що значний оперативний інтерес становив Орден єзуїтів, який з 1534 р. накопичив величезний досвід розвідувальної й пропагандистської діяльності і на той час нараховував 34 тис. активних членів і 300 тис. кандидатів (“духовних солдат”)². За даними ПГУ КДБ СРСР, лише у травні 1960 р. Ватикан направив до Ірану шість єзуїтів, випускників відомого навчального закладу “Руссікуму”, котрі пройшли спеціальну підготовку до дій в соціалістичних державах Східної Європи в “особливому бюро” на чолі з згаданим єзуїтом Леоні. У подальшому передбачалося перекинути емісарів Ордену в СРСР через Іран, Пакистан і Туреччину.

Значуща випереджувальна інформація щодо планів діяльності Ордену єзуїтів в СРСР та в УРСР надходила до радянської розвідки від партнерських спецслужб країн-членів Організації Варшавської Угоди, передовсім – від 1-го (розвідувального) Департаменту Служби безпеки МВС Польщі та розвідки МВС Угорщини. Зокрема, агент угорської розвідки дізнався від колишнього архієпископа Естергома й примаса Угорщини кардинала Йозефа Міндсенті (в 1956–1971 рр. переховувався у посольстві США в Будапеште) про настанови розвідувальної роботи Ордену щодо СРСР, передовсім – через власні агентурні позиції серед католиків Закарпаття й Галичини³.

Як повідомляла до ПГУ КДБ СРСР розвідка Угорщини, у лютому 1960 р. в Римі, у колегіумі “Руссікум” (із 37 його випускників 1958 р. 11 представляли народи ССРСР, 8 – Китай, решта – Східну Європу) відбулася нарада під головуванням єпископа Споскана, на якій ректор “Руссікума” Горачек повідомив про 150 єзуїтів, “вживлених” в СРСР за тривалий період. Тоді польська спецслужба підтвердила факт прийому учасників наради та групи єзуїтів російського походження Папою Римським, який поставив їм нові завдання з “таємною апостольської діяльності” в СРСР⁴.

Перспективним вважався напрям із “підпорядкування” спецслужбі протестантських деномінацій України (передовсім – Всесоюзної ради євангельських християн-баптистів), у т.ч. і для використання в оперативних інтересах “багатої матеріальної бази” їх зарубіжних громад. Пропонувалося через агентуру серед його функціонерів “витиснути” американські місіонерські групи й “паралізувати підривному діяльністю американської розвідки” в осередках баптистів Східної Європи, активізувати роботу протестантів України (конфідентів КДБ) в міжнародних релігійних форумах, скликати (під егідою спецслужби) в СРСР організаційний комітет з проведення міжнародного (всеевропейського) конгресу протестантських громад⁵.

Як свідчать розсекречені документи Служби зовнішньої розвідки України⁶, органи КДБ СРСР та Української РСР створили і механізм придбання агентури для *розробки зарубіжних осередків Православної Церкви*. Розуміючи оперативні можливості 1-го Управління (зовнішньої розвідки) КДБ УРСР, її московські куратори у травні 1965 р. запропонували підібрати (для використання у країнах з великою українською діаспорою), таких, що володіють англійською, німецькою, іспанською та румунською мовами з поміж “агентів із числа священників-українців” та направити за кордон по лінії зовнішніх зв’язків Московської Патріархії: до США – священника на посаду секретаря Екзархату РПЦ, в Канаду – 2–3 священників, до Аргентини – 2–3 іереїв для роботи в сільській місцевості, 1–2 священників – в Західний Берлін.

¹ ГДА СБУ, ф. 1, оп. 21, спр. 2, арк. 54–55.

² Там само, оп. 1, спр. 1409, арк. 30.

³ Там само, арк. 32.

⁴ Там само, арк. 30–31.

⁵ Там само, оп. 12, спр. 4, арк. 215–218.

⁶ “Щоб міг схилити українських церковнослужителів до приєднання до Московської патріархії...”. URL: <https://szru.gov.ua/history/stories/shchob-mih-skhilyaty-ukrainskykh-tserkovnosluzhyteliv-do-pryednannya-do-moskovskoi-patriarkhii>.

Висувалися й вимоги до “кандидатів” – належне володіння мовою країни служіння, спеціальна духовна освіта, орієнтація у сучасних міжнародних відносинах, політична лояльність та випробуваність у “практичних справах”. Підбір кандидатів на залучення до негласної співпраці (спільно з контррозвідкою КДБ УРСР) доручили начальнику 1-го відділу 1-го Управління КДБ УРСР. Залучалися й агентурні можливості обласних Управлінь КДБ. Зокрема, УКДБ по Одеській області підібрав для направлення у Канаду по лінії Патріархії конфідента “Іванова” – колишнього клірика Української автокефальної православної церкви, що прийняв сан ще в 1942 р.

Одночасно здійснювався підбір конфідентів для роботи у провідних духовних центрах світового Православ'я. Зокрема в Україні підбиралися й вербувалися для подальшої роботи за кордоном під орудою ПГУ КДБ УРСР кандидати на нелегальну роботу по лінії релігійних об'єднань. Так, в православному Овруцькому монастирі (Житомирська область, закритий наприкінці 1950-х рр. у рамках “хрущовських гонінь” на Церкву) за вказівкою ПГУ КДБ УРСР знайшли конфідентів серед молодих монахинь з фельдшерською освітою для подальшого спрямування до Горненського монастиря поблизу Єрусалиму¹.

Великий комплекс розвідувально-аналітичних заходів було проведено 1-м Управлінням КДБ УРСР за кілька років навколо підготовки до відзначення 1000-ліття Хрещення Русі у 1988 р., навколо якого точився великий комплекс імплементованих у стратегію психологічної війни заходів іноземних спецслужб, еміграційних релігійних об'єднань та політичних осередків діаспори².

Проводилися й “активні” заходи проти верхівки закордонних релігійних об'єднань. Як повідомляв КДБ УРСР до ЦК Компартії України (9 лютого 1988 р.), розвідкою велася операція “Конклав” із компрометації перед Ватиканом очільників УГКЦ з використанням як справжніх, так і підроблених чекістами документів митрополита УГКЦ Йосипа (Сліпого). При цьому “плани Й. Сліпого з його таємного архіву” стосовно “творення патріархату УГКЦ” та щодо його авторитарних методів керівництва оперативним шляхом просувалися до провідів закордонних осередків ОУН та греко-католицької церкви³.

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 1, арк. 36.

² Див. наприклад: ГДА СБУ, ф. 1, оп. 14 (1990), спр. 5, арк. 50–60.

³ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 14 (1990), спр. 7, арк. 33.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024